

NODAVLAT OLIY TA'LIM MUASSASALARI BOSHQARUVIDA ICHKI AUDITNING STRATEGIK AHAMIYATI

Turmanqulov Norpo'lat Sa'dullayevich

**O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi Toshkent shahar
boshqarmasi, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti mustaqil tadqiqotchisi,**

e-mail: norpulat@inbox.ru

<https://orcid.org/0009-0004-0916-2871>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19109647>

Annotatsiya: Mazkur maqolada nodavlat oliy ta'lim muassasalari boshqaruvida ichki auditning strategik ahamiyati tadqiq etilgan. O'zbekistonda nodavlat oliy ta'lim sektorining jadal rivojlanishi sharoitida oliygohlarning moliyaviy barqarorligi, resurslardan samarali foydalanish va ta'lim xizmatlari sifatini ta'minlash masalalari dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Tadqiqotda ichki audit korporativ boshqaruv, ichki nazorat va risklarni boshqarish tizimining muhim elementi sifatida ko'rib chiqiladi. Maqolada nodavlat oliy ta'lim muassasalari faoliyatida yuzaga keladigan asosiy risklar - kontrakt tushumlarining kamayishi, akademik sifat va reputatsiya riski, IT va kiberxavflar hamda resurslardan samarasiz foydalanish kabi omillar tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: *ichki audit, nodavlat oliy ta'lim muassasalari, korporativ boshqaruv, ichki nazorat tizimi, risklarni boshqarish, strategik boshqaruv, ta'lim xizmatlari bozori, moliyaviy barqarorlik, audit tavsiyalari, resurslar samaradorligi.*

Аннотация. В данной статье рассматривается стратегическое значение внутреннего аудита в управлении негосударственными высшими учебными заведениями. В контексте стремительного развития сектора негосударственного высшего образования в Узбекистане все большую актуальность приобретают вопросы финансовой стабильности университетов, эффективного использования ресурсов и обеспечения качества образовательных услуг. В исследовании внутренний аудит рассматривается как важный элемент системы корпоративного управления, внутреннего контроля и управления рисками. В статье анализируются основные риски, возникающие в деятельности негосударственных высших учебных заведений, такие факторы, как снижение доходов от контрактов, риски академического качества и репутационные риски, ИТ- и киберриски, а также неэффективное использование ресурсов.

Ключевые слова: *внутренний аудит, негосударственные высшие учебные заведения, корпоративное управление, система внутреннего контроля, управление рисками, стратегическое управление, рынок образовательных услуг, финансовая стабильность, рекомендации аудита, ресурсоэффективность.*

Abstract. This article examines the strategic importance of internal audit in the management of non-state higher education institutions. In the context of the rapid development of the non-state higher education sector in Uzbekistan, the issues of financial stability of universities, effective use of resources and ensuring the quality of educational services are gaining relevance. The study considers internal audit as an important element of the corporate governance, internal control and risk management system. The article analyzes the main risks

arising in the activities of non-state higher education institutions - such factors as reduced contract revenues, academic quality and reputation risk, IT and cyber risks, and inefficient use of resources.

Keywords: *internal audit, non-state higher education institutions, corporate governance, internal control system, risk management, strategic management, educational services market, financial stability, audit recommendations, resource efficiency.*

Kirish

Mustaqillik yillarida O'zbekistonda ta'lim tizimi tubdan isloh qilindi va bu jarayonda nodavlat oliy ta'lim muassasalarining (NOTM) tashkil etilishi muhim bosqich bo'ldi. Bugungi kunda respublikamizda o'nlab nodavlat oliygohlar faoliyat yuritib, ular zamonaviy mutaxassislar tayyorlash, ta'lim xizmatlari bozorida raqobatni rivojlantirish va yoshlarning oliy ma'lumot olish imkoniyatlarini kengaytirishda muhim rol o'ynamoqda. Ayniqsa, so'nggi yillarda davlat tomonidan nodavlat ta'lim muassasalariga berilayotgan imtiyozlar va qo'llab-quvvatlashlar ushbu sektorning jadal rivojlanishiga turtki bo'lmoqda.

Biroq, nodavlat oliygohlarning faoliyat yuritish sharoitlari davlat oliygohlaridan tubdan farq qiladi. Davlat oliygohlari asosan byudjet mablag'lari hisobidan moliyalashtirilsa va ularning barqarorligi davlat kafolati bilan ta'minlansa, nodavlat oliygohlar o'z-o'zini moliyalashtirish tamoyili asosida ishlaydi. Ular o'z daromadlarining asosiy qismini - odatda 80-90 foizini - talabalarning to'lov-kontrakt mablag'lari hisobidan shakllantiradi. Bu esa NOTMlarni moliyaviy jihatdan juda nozik va tashqi omillarga, jumladan, demografik o'zgarishlar, aholining to'lov qobiliyati, ta'lim bozoridagi raqobat va hatto migratsiya jarayonlariga juda bog'liq qiladi.

Aynan shu bog'liqlik nodavlat oliygohlar boshqaruvida moliyaviy nazorat va strategik rejalashtirish masalalarini birinchi o'ringa chiqaradi. Ko'pchilik NOTM rahbarlari va ta'sisчилari uchun ichki audit tushunchasi hanuzgacha faqatgina buxgalteriya hisobini tekshirish yoki soliq organlari tekshiruviga tayyorgarlik ko'rish vositasi sifatida qabul qilinadi. Aslida esa, zamonaviy ichki audit - bu an'anaviy nazorat funksiyasidan ancha kengroq va chuqurroq tushunchadir.

Xalqaro tajriba shuni ko'rsatadiki, rivojlangan mamlakatlarning xususiy oliygohlarida ichki audit xizmati nafaqat moliyaviy operatsiyalarni tekshiradi, balki butun oliygoh faoliyatining samaradorligini baholaydi, mavjud risklarni aniqlaydi va ularni boshqarish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqadi. Ya'ni, ichki audit oddiy "nazoratchi"dan "strategik maslahatchi" darajasiga ko'tariladi. Bu esa oliygoh rahbariyatiga nafaqat bugungi muammolarni hal qilish, balki ertangi kun uchun to'g'ri strategik qarorlar qabul qilish imkonini beradi.

Bugungi kunda O'zbekistonda ta'lim sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar, xususan, ta'lim sifatini baholashning yangi tizimlari joriy etilayotgan bir paytda, nodavlat oliygohlarning o'z boshqaruv tizimini takomillashtirishlari hayotiy zaruratga aylanmoqda. Raqobat tobora kuchayib borayotgan bir sharoitda faqatgina moliyaviy hisobotlarni to'g'ri yuritish bilan cheklanib qolgan oliygohlar bozorda o'z o'rnini yo'qotish xavfi ostida qoladi. Shu bois, NOTMlarda ichki auditning strategik ahamiyatini anglash va uni amaliyotga joriy etish masalasi dolzarb ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi.

Ichki auditning tashkilot boshqaruvidagi o'rnini va ahamiyati ko'plab mahalliy va xorijiy olimlar tomonidan tadqiq etilgan. Xalqaro tajribada ichki audit korporativ boshqaruv tizimining ajralmas elementi sifatida ko'riladi va uning asosiy vazifasi tashkilot faoliyatining samaradorligini baholash, risklarni aniqlash hamda ichki nazorat tizimini takomillashtirishdan iborat deb qaraladi.

Xorijiy tadqiqotlarda ichki auditning ta'lim muassasalari faoliyatidagi ahamiyati alohida o'rganilgan. Xususan, Adetoso va Akinselure (2016) tadqiqotlarida ichki audit tizimi universitetlarda ichki nazorat samaradorligini oshirishda muhim rol o'ynashi asoslab berilgan. Mualliflar ichki audit faoliyati moliyaviy intizomni kuchaytirish, resurslardan samarali foydalanishni ta'minlash hamda boshqaruv qarorlarining sifatini oshirishga xizmat qilishini ta'kidlaydilar.

Mahalliy ilmiy adabiyotlarda ham audit va ichki nazorat tizimining nazariy hamda amaliy jihatlari keng yoritilgan. Do'smurotov (2003) auditni xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining ishonchliligini baholash va moliyaviy hisobotlarning haqqoniyligini aniqlashga qaratilgan mustaqil nazorat shakli sifatida ta'riflaydi. Karimov, Islomov va Avloqulov (2007) esa xalqaro audit amaliyotida ichki auditning asosiy vazifasi tashkilotning risklarini baholash, ichki nazorat tizimining samaradorligini oshirish va boshqaruv qarorlarini qo'llab-quvvatlashdan iborat ekanligini ta'kidlaydi.

Shuningdek, Orlov (2006) ichki audit risklarini o'rganib, audit jarayonida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan metodologik va tashkiliy xatarlarni tahlil qilgan. Uning fikricha, riskga asoslangan audit yondashuvi tashkilot faoliyatida muhim ahamiyatga ega bo'lib, u strategik boshqaruv tizimi bilan bevosita bog'liq.

Shu bilan birga, mavjud ilmiy tadqiqotlar asosan korxonalar va davlat tashkilotlarida ichki audit tizimini o'rganishga qaratilgan bo'lib, nodavlat oliy ta'lim muassasalari boshqaruvida ichki auditning strategik ahamiyati yetarli darajada tadqiq etilmagan. Shu sababli mazkur maqolada aynan nodavlat oliy ta'lim muassasalari faoliyatida ichki auditni strategik boshqaruv vositasi sifatida qo'llash masalalari ilmiy jihatdan tahlil qilinadi.

Tadqiqot jarayonida ilmiy bilishning umumiy va maxsus usullaridan foydalanildi. Jumladan, tizimli yondashuv, taqqoslash, tahlil va sintez usullari orqali nodavlat oliy ta'lim muassasalarida ichki audit tizimining o'rnini va ahamiyati o'rganilgan. Shuningdek, korporativ boshqaruv, ichki nazorat va ichki audit o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni aniqlash maqsadida strukturaviy tahlil usuli qo'llanildi. Riskga asoslangan audit konsepsiyasi asosida nodavlat OTMlar faoliyatida uchraydigan asosiy risklar - moliyaviy, operatsion va reputatsion risklar - aniqlanib, ularning boshqaruv tizimiga ta'siri baholandi.

Korporativ boshqaruv, ichki nazorat va ichki audit nodavlat OTMning "yo'naltirish-bajarish-mustaqil baholash" mantiqiy zanjirini tashkil etadi. Bu triadada korporativ boshqaruv tizimi manfaatdor tomonlar oldida mas'uliyatni ta'minlaydigan institut sifatida strategik yo'nalish, nazorat muhiti (tone at the top), vakolatlar va hisobdorlik arxitekturasini belgilaydi. Xususan, ichki audit standartlari "manfaatdor tomon" tushunchasini keng doirada talqin qilib, unda "Kengash, ijroiya rahbariyat, xodimlar, mijozlar, yetkazib beruvchilar, aksiyadorlar, tartibga soluvchi organlar, moliya institutlari, mustaqil auditorlar, jamiyat va boshqalar" qamrab olinishini ko'rsatadi. Shu mazmunda korporativ boshqaruvning funksional chegarasi - OTM missiyasi va strategik maqsadlari, risk-apetit va siyosatlarni tasdiqlash, nazoratning "kim

nima uchun javob beradi” modelini o’rnatish, audit qo’mitasi/kuzatuv kengashi orqali mustaqil ishonch (assurance) kanallarini shakllantirishdir.

Ichki nazorat esa korporativ boshqaruv tomonidan belgilangan maqsadlar va talablar doirasida kundalik operatsion, moliyaviy va kompayens jarayonlarining “bajarilish mexanizmi” sifatida ishlaydi: tartib-taomillar, limitlar, vakolatlar matritsasi, hujjatlashtirish, axborot oqimlari, monitoring va tuzatish choralarini o’z ichiga oladi. Ichki nazoratning funksional chegarasi shundaki, u rahbariyat va bo’linmalar tomonidan bevosita bajariladi; ya’ni ichki nazorat “tashkil etish va ishlatish” mas’uliyati birinchi navbatda boshqaruv (management) va jarayon egalari zimmasidadir. Shu sababli ichki nazorat tizimi kuchli bo’lganda ham u o’z-o’zidan mustaqil baho bermaydi - u asosan “ishlash” uchun quriladi; mustaqil baho esa triadaning uchinchi elementi bo’lgan ichki audit orqali ta’minlanadi.

Ichki auditning triadadagi o’rni - korporativ boshqaruv va ichki nazorat samaradorligini mustaqil, riskka asoslangan yondashuvda baholash hamda qiymat yaratishga xizmat qiladigan tavsiyalarni berishdir. Xalqaro ichki audit standartlarida ichki auditning maqsadi to’g’ridan-to’g’ri “qiymat yaratish” konsepsiyasi bilan bog’lanadi: “Ichki audit tashkilotning qiymat yaratish, himoya qilish va saqlash salohiyatini kuchaytiradi; Kengash va rahbariyatga riskka asoslangan mustaqil, obyektiv ishonch (assurance), fikr-mulohaza, tavsiya va prognozlarni taqdim etadi”. Bu yondashuv ichki auditni faqat “tekshiruv” emas, balki strategik boshqaruvga xizmat qiluvchi institut sifatida ko’radi: “Ichki audit boshqaruv (governance), risklarni boshqarish va ichki nazorat jarayonlarini takomillashtirishga ko’maklashadi, qarorlar sifati va nazorat (oversight)ni kuchaytiradi, manfaatdor tomonlar ishonchini oshiradi”. Nodavlat OTM sharoitida bu, ayniqsa, ta’lim xizmatlari sifati, kontrakt tushumlari va grantlar, xarajatlar smetasi, IT-platfomalar, akademik halollik, litsenziya/akkreditatsiya talablari kabi risklar spektri keng bo’lgani uchun dolzarb hisoblanadi.

Davlat oliygohlarida audit ko’pincha byudjet mablag’larining maqsadli ishlatilishini tekshirishga qaratilgan. Nodavlat sektorda esa ustuvorliklar boshqacha. Bu erda ichki audit uch yo’nalishda rivojlanadi:

- himoya funksiyasi - moliyaviy yo’qotishlar, firibgarlik va jarima sanksiyalarining oldini olish.

- operatsion funktsiya - resurslardan (auditoriyalar, jihozlar, kadrlar) foydalanish samaradorligini baholash.

- strategik funktsiya - oliygoh rivojlanish maqsadlariga erishish darajasini baholash.

Aynan uchinchi funktsiyaga o’tish auditni strategik ahamiyatga egadir.

Xususiy oliygohning davlatnikidan asosiy farqi - o’zini-o’zi qoplash zaruratidir. Ichki audit rahbariyatga (Kuzatuv Kengashi yoki ta’sischi) quyidagi muhim savollarga javob berishda yordam beradi:

- narx siyosati (to’lov-kontrakt miqdori) ta’lim sifati va aholining to’lov qobiliyati bilan muvozanatdami?
- byudjetdan tashqari mablag’lardan (pullik xizmatlar, ilmiy ishlanmalar, fondlar daromadi) qanchalik samarali foydalanilmoqda?
- ta’lim sifatiga putur etkazmasdan xarajatlarni optimallashtirish uchun yashirin zaxiralar bormi?

Quyida taqdim etilgan jadval zamonaviy ichki audit nazariyasining uch asosiy ustuniga - risk, resurs va barqarorlik - tayanadi.

Nodavlat OTMlar davlat oliygohlariga nisbatan ko'proq tashqi va ichki risklar ta'siriga uchraydi. Kontrakt to'lovlarning bir muncha pasayishi ham oliygohning moliyaviy holatiga jiddiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

NOTMlar cheklangan resurslar sharoitida faoliyat yuritadi. Davlat oliygohlaridan farqli o'laroq, ular byudjetdan qo'shimcha mablag' olish imkoniyatiga ega emas. Shu bois, mavjud resurslardan (moliyaviy, insoniy, moddiy-texnika) maksimal samaradorlikka erishish - oliygohning bozorda yashab qolishining asosiy shartidir.

1-jadval.

Nodavlat OTM boshqaruvida ichki auditning strategik ahamiyati: risk-resurs-barqarorlik kesimidagi audit fokuslari

Strategik yo'nalish	Tipik risklar (nodavlat OTM)	Auditning asosiy savollari	Qarorlar uchun KPI/indikatorlar	Kutiladigan audit natijasi
Riskga yo'naltirilgan qarorlar	Kontrakt yig'imi pasayishi; akademik sifat va reputatsiya riski; IT/kiberxavf; compliance buzilishi	Risklar reyestri va nazoratlar mosmi? Risklar ustuvorligi strategiya bilan uyg'unmi? Reja risk baholashiga asoslanganmi?	Risk heat-map; nazoratlar qamrovi; incidentlar soni; shikoyatlar dinamikasi	Riskga asoslangan ishonch (assurance), tavsiyalar, prognozlar (IIA, 2024).
Resurslar samaradorligi	Xarajatlar "drayver"lari nazoratsiz o'sishi; procurement xatarlari; aktivlar saqlanishi; jarayonlar samarasizligi	Tannarxni pasaytirish rezervlari bormi? Xarajatlar tasnifi va hisob axboroti yetarlimi?	1 talaba tannarxi; byudjet og'ishlari; procurement tejamkorligi	"Sifatni oshirish va tannarxni pasaytirish" orqali samaradorlikka xizmat qiluvchi tavsiyalar (Mualliflar jamoasi, yil).
Barqarorlik (moliyaviy/huquqiy/reputatsion)	Cash-flow uzilishi; kadrlar oqimi; regulyator talabi buzilishi; ma'lumotlar ishonchliligi pasayishi	"Axborot-qaror-harakat-nazorat" zanjiri ishlayaptimi? Hisob axboroti qarorlar uchun yetarlimi?	Likvidlik ko'rsatkichlari; kontrakt to'lov intizomi; kadrlar almashinuvi; audit topilmalari dinamikasi	Ishonchli hisob axboroti va boshqaruv qarorlarini qo'llab-quvvatlovchi xulosalar (Timofeeva, 2009).

Ushbu jadval nodavlat oliy ta'lim muassasalarida (NOTM) ichki audit qanday qilib strategik ahamiyat kasb etishi mumkinligini ko'rsatadi. Jadval uchta asosiy strategik yo'nalishni o'z ichiga oladi:

1. Riskka yo'naltirilgan qarorlar - xavf-xatarlarni aniqlash va boshqarish
2. Resurslar samaradorligi - mavjud mablag' va imkoniyatlardan unumli foydalanish
3. Barqarorlik - uzoq muddatli moliyaviy va huquqiy mustahkamlik

Strategik yo'nalish tipik risklarining ahamiyati:

Kontrakt yig'imi pasayishi - bu NOTMLar uchun eng katta xavf. Agar talabalar soni kamaysa yoki to'lovlarni o'z vaqtida to'lama, oliygoh daromadi keskin tushib ketishi mumkin. Buning sabablari turlicha: demografik vaziyat, raqobat, iqtisodiy inqiroz yoki oliygoh obro'sining pasayishi.

Akademik sifat va reputatsiya riski - bugungi kunda talabalar va ularning ota-onalari ta'lim sifatiga juda talabchan. Agar oliygoh yaxshi bilim bermasa, bu haqidagi ma'lumotlar tez tarqaladi va yangi talabalarni jalb qilish qiyinlashadi. Birgina norozi talabaning ijtimoiy tarmoqdagi postsiz butun oliygoh imijiga putur etkazishi mumkin.

IT va kiberxavflar - oliygothlar raqamlashtirilmogda. Talabalar shaxsiy ma'lumotlari, baholar, moliyaviy operatsiyalar - bularning barchasi elektron tizimlarda saqlanadi. Agar bu tizimlar himoyalanmagan bo'lsa, ma'lumotlar o'g'irlanishi yoki yo'qolishi mumkin.

Compliance buzilishi - NOTMLar litsenziya talablariga, akkreditatsiya ko'rsatkichlariga, mehnat va soliq qonunchiligiga rioya qilishi shart. Agar bu talablar buzilsa, oliygoh faoliyati to'xtatilishi yoki jarimaga tortilishi mumkin.

Xarajatlar nazoratsiz o'sishi - ba'zan oliygothlar daromadlari oshishi bilan xarajatlarni ham asossiz ravishda oshirib yuboradi. Masalan, keraksiz xodimlar olish, qimmat ofislar ijaraga olish, hashamatli tadbirlar o'tkazish. Natijada daromad oshgani bilan foyda o'zgarmaydi.

Procurement (xaridlar) xatarlari - o'quv qurollari, kompyuterlar, mebellar xarid qilishda narxlar bozor narxidan qimmat bo'lishi yoki keraksiz mahsulotlar sotib olinishi mumkin. Ba'zan bu sohada korrupsiya xavfi ham mavjud.

Aktivlar saqlanishi - laboratoriya jihozlari, kompyuterlar, proektorlar o'g'irlanishi yoki noto'g'ri foydalanish natijasida tez eskirishi mumkin. Ularning hisobi to'g'ri yuritilmasa, oliygoh qanchaga zarar ko'rganini ham bilmay qoladi.

Jarayonlar samarasizligi - ba'zi oliygothlarda hujjatlar aylanishi, talabalar bilan ishlash, dekanat faoliyati juda sust va byurokratik. Bu xodimlarning vaqtini oladi, talabalar noroziligiga sabab bo'ladi va pirovard natijada oliygoh samaradorligini pasaytiradi.

Kadrlar oqimi - yaxshi o'qituvchilar va xodimlarning tez-tez ishdan ketishi. Bu ta'lim sifatiga putur etkazadi va yangi xodimlarni o'qitish uchun qo'shimcha xarajat talab qiladi.

Regulyator talabi buzilishi - ta'lim vazirligi yoki boshqa davlat organlarining talablariga rioya qilmaslik. Bu litsenziyani to'xtatishgacha olib borishi mumkin.

Ma'lumotlar ishonchliligi pasayishi - agar oliygothda hisob-kitoblar noto'g'ri yuritilsa, rahbariyat noto'g'ri qarorlar qabul qilishi mumkin. Masalan, talabalar soni noto'g'ri hisoblansa, byudjet noto'g'ri rejalashtiriladi.

Har bir tipik riskdan auditor quyidagi natijalarga erishadi:

1. Audit natijasida oliygoh rahbariyati riskga asoslangan ishonchga ega bo'ladi. Ya'ni ular qaysi sohalar xavfsiz, qaysilari xavfli ekanligini aniq biladi. Shu bilan birga, auditorlar kelajakdagi risklar haqida prognozlar beradi va ularni oldini olish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqadi. Bu xalqaro standartlarga (IIA, 2024) to'liq mos keladi.

2. Auditorlar "sifatni oshirish va tannarxni pasaytirish" bo'yicha aniq tavsiyalar beradi. Ya'ni ta'lim sifatiga putur etkazmagan holda qanday qilib xarajatlarni kamaytirish mumkinligini ko'rsatadi. Bu orqali oliygoh samaradorligi oshadi.

3. Auditorlar ishonchli hisob axboroti mavjudligini tasdiqlaydi va bu axborot asosida boshqaruv qarorlarini qo'llab-quvvatlovchi xulosalar beradi. Natijada rahbariyat oliygohning haqiqiy holatini biladi va to'g'ri qarorlar qabul qila oladi.

Maqolada keltirilgan jadval asosida NOTMlar uchun ichki auditni strategik darajada tashkil etishning amaliy modelini taklif qiladi. Unda audit nafaqat o'tmishdagi xatolarni aniqlash, balki kelajakdagi risklarni prognoz qilish, resurslardan samarali foydalanish va uzoq muddatli barqarorlikni ta'minlash vositasi sifatida qaraladi. Har bir strategik yo'nalish o'ziga xos KPI va indikatorlar orqali o'lchanadi. Bu esa audit natijalarini aniq va tushunarli qiladi. Eng muhimi, audit oddiy tekshiruv emas, balki rahbariyatga strategik qarorlar qabul qilishda yordam beradigan ishonchli maslahatchi vazifasini o'taydi.

NOTMlar uchun bunday yondashuv bozorda raqobatbardosh bo'lish, moliyaviy barqarorlikni ta'minlash va uzoq muddatli rivojlanish strategiyasini amalga oshiradi va ular quyidagilar:

- zamonaviy ichki auditning asosiy tamoyili - faoliyatga qiymat qo'shishdir. NOTM uchun bu quyidagilarda namoyon bo'ladi:
- ta'lim dasturlari va ularning narxlarini optimallashtirish bo'yicha takliflar ishlab chiqish;
- moliyaviy intizomni mustahkamlash orqali oliygoh obro'sini oshirish (bu investorlar yoki hamkorlarni jalb qilishda muhim);
- xodimlarning o'z vazifalariga mas'uliyat bilan yondashish madaniyatini shakllantirish.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Adetoso J.A., Akinselure O.P. Impact of Internal Audit on Internal Control of Public and Private Universities in Nigeria: A Study of Selected Universities in South West Nigeria // Research Journal of Finance and Accounting. - 2016. - Vol. 7, No. 12. - P. 197-204.
2. Do'smurotov R.D. Audit asoslari. - T.: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi. 2003. - 612 b.
3. Karimov A., Islomov F., Avloqulov A. Xalqaro audit tizimi. - T.: Iqtisodmoliya. 2007. - 156 b.
4. Орлов С.Н. Риски внутреннего аудита //Москва: Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова. - 2006.